

Comentario al artículo “Correlación entre ultrasonografía y radiografía portátil de tórax en pacientes con COVID-19”

Comment on article “Correlation between ultrasonography and thorax portable radiography in patients with COVID-19”

Verónica Choreño-Delgado^{1a},

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Pediatría, Unidad de Terapia Intensiva. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-2271-8991^a](https://orcid.org/0000-0002-2271-8991)

Comunicación con: Verónica Choreño Delgado
Correo electrónico: vero.choreno.d@gmail.com
Teléfono: 55 2065 7687

El ultrasonido en el punto de atención es una herramienta emergente en la atención de las áreas críticas. En el estudio que comentamos, se comparan los hallazgos ultrasonográficos y se contrastan con los radiográficos en pacientes con COVID-19.

Palabras clave: COVID-19; Neumonía; Radiografía; Ultrasonografía

Point-of-care ultrasound is an emerging tool in critical care areas. In the study we are discussing, the ultrasonographic findings are compared and contrasted with the radiographic ones in patients with COVID-19.

Keywords: COVID-19; Pneumonia; Radiography; Ultrasonography

Estimados autores, he leído a detalle el artículo “Correlación entre ultrasonografía y radiografía portátil de tórax en pacientes con COVID-19”.¹ La ecografía a pie de cama, principalmente en situaciones emergentes, como lo es la pandemia de COVID-19, ha supuesto un impulso en la fiabilidad en esta herramienta, y las publicaciones que ponen a prueba la eficacia de este producto, como la de ustedes, genera conocimiento y, por ende, mayor uso de estas tecnologías que cada día están más cerca de las terapias intensivas de nuestro país.

Sin embargo, he notado en su estudio algunos puntos que considero apropiado discutir. En primer lugar, no se esclarece en el artículo el cálculo de la muestra ni

las características del estado basal de los participantes, lo que resulta en un sesgo de ensamble inadecuado² y una población heterogénea, que es, de hecho, una de las limitaciones que describen en su publicación.

En segundo lugar, en los resultados se destaca que se encontró una fuerte relación inversa entre la presencia de las líneas B en todo el espectro en que estas pueden presentarse, con la ausencia de las líneas A; sin embargo, esto no podría referirse como un hallazgo de relevancia, dado que la definición de las líneas B se describe como las líneas hiperecogénicas, que nacen en la pleura y progresan perpendiculares a ella, como “*colas de cometa*” hasta el final de la pantalla y borran las líneas A,³ por consecuencia, no se debe tomar en cuenta tal relación.

Finalmente, es cuestionable la elección del índice de correlación gamma, dado que esta es una medida simétrica de asociación entre dos variables ordinales, lo cual, estrictamente, no corresponde a las variables utilizadas en el estudio, si no de variables nominales, por lo que una mejor opción sería el uso del coeficiente Phi y V de Cramer.⁴

Agradecemos su atención, no sin antes distinguir la importancia de continuar generando información sobre el ultrasonido en áreas críticas, como lo es su estudio.

Referencias

1. Avelar-Garnica FJ, Reyes-Olhagaray FB, Paredes-Manjarrez C, et al. Correlación entre ultrasonografía y radiografía portátil de tórax en pacientes con COVID-19. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2022;60(1):44-51.
2. Talavera JO, Wachter-Rodarte NH, Rivas-Ruiz R. Investigación clínica: en busca de la certidumbre. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2013;51(Supl):S24-S29:24-29.
3. Juárez-Villa JD, Vargas-Rojas JA, Amores-Tamay CA, et al. Ultrasonido pulmonar: aplicaciones clínicas y su enseñanza en la formación médica. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2020;58(6):709-18. doi: 10.24875/RMIMSS.M20000104.
4. Arroyo I, Bravo LC, Llinás H, et al. Distribuciones Poisson y Gamma: Una Discreta y Continua Relación. *Prospect.* 2014;12(1):99-107.

.....
Cómo citar este artículo: Choreño-Delgado V. “Comentario al artículo “Correlación entre ultrasonografía y radiografía portátil de tórax en pacientes con COVID-19”.*Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2023;61(6):719. doi: 10.5281/zenodo.10064252